
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

DOI 10.5281/zenodo.10731800

УДК 93/94

Абкаилов В. Р.

Абкаилов Вадим Рустемович, Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, Россия, 295015, г. Симферополь, Учебный переулок, 8. E-mail: goglikomania@gmail.com.

Таврический монетный двор

Аннотация. Статья посвящена истории создания и функционирования Таврического монетного двора. В работе уделено внимание причинам постройки и проблемам, которые возникали в период строительства монетного двора. Были выделены и проанализированы медные и «потемкинские» монеты, отчеканенные в Феодосии. На основе анализа письменных и нумизматических источников были сделаны предположения о количестве выпущенных монет и их качестве. Сформулирован вывод о том, что создание монетного двора в Феодосии было необходимостью из-за роста инфляции в Российской Империи в последней четверти XVIII века. Несмотря на все расходы, создание Таврического монетного двора всё же позитивно повлияло на экономику государства.

Ключевые слова: Таврический монетный двор, Екатерина II, Крым, Феодосия, «потемкинские» монеты, легковесные медные монеты, чеканка монет в Крыму.

Abkairov V. R.

Abkairov Vadim Rustemovich, Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov, Russia, 295015, Simferopol, Uchebny lane, 8. E-mail: goglikomania@gmail.com.

The Tauride Mint

Abstract. The article is devoted to the history of the creation and functioning of the Tauride Mint. The paper focuses on the reasons for the construction and the problems that arose during the construction of the mint. Copper and «Potemkin» coins minted in Feodosia were identified and analyzed. Thanks to written and numismatic sources, assumptions were made in the article about the number of coins issued and their quality. It was concluded that the creation of a mint in Feodosia was necessary due to the increase in inflation in the Russian Empire in the last quarter of the XVIII Century. Despite all the expenses, the creation of the Tauride Mint still had a positive impact on the economy of the state.

Key words: Tauride Mint, Catherine II, Crimea, Feodosia, «Potemkin coins», lightweight copper coins, minting coins in Crimea.

После присоединения Крыма к Российской империи Екатерина II приказала приступить к восстановлению монетного двора, функционировавшего в Кефе (Феодосии) в период правления последнего крымского хана – Шагин Гирея. Ответственным за восстановление монетного двора был Григорий Александрович Потемкин [5, с. 220]. Директором монетного двора был назначен Иван Карлович Затлер, а минцмейстером – Иван Юрьевич Гинц [4, с. 111].

В марте 1784 года Затлер получил приказ забрать команду мастеров и необходимые инструменты из Москвы и отправиться в Крым. На поездку, зарплату рабочим и другие расходы было выделено 3395 руб. и 47¼ копеек [3, С. 295-296]. По прибытию в Феодосию, Затлер писал Василию Васильевичу Каховскому, что нуждается в деньгах, инструментах и материалах. На восстановление здания для начала было выделено 500 рублей [11, с. 408]. Эти деньги ушли на оплату труда плотникам, столярам, каменщикам, кузнецам и бывшим работникам монетного двора, а также на материалы и инструменты. Стоит отметить, что часть рабочих представляли цыгане, которых Затлер приказал искать в Гезлеве, Карасубазаре, Бахчисарае. Но вскоре с ними возникли трудности, так как привязка к монетному двору вызывала у них недовольство. Основу мастеров представляли работники Московского монетного двора. Позже персонал мастеров был пополнен из промышленных регионов России. Так из Сестрорецкого оружейного завода был прислан кузнец Василий Соболев, из Петрозаводска – гармахер Тимофей Данилов, из Юговского завода – гармахер Иван Матушкин. Вскоре основа строителей была «отпущена». Затлер принимает решение возместить утрату «колодниками». Для контроля за ними были выделены ещё и солдаты [11, С. 436-438].

Но одних колодников было мало. С июля 1787 года начинаются поиски мастеров по всему Крыму. Для этого Затлер отправляет особых доверенных лиц и просит Каховского, чтобы тот направлял выбранных рабочих в Феодосию, на монетный двор, обещая им достойное жалование. Согласно приказу Каховского, в Бахчисарае и Карасубазаре было найдено 11 подходящих слесарей и кузнецов, в Евпатории – 7 [4, с. 133]. Если проанализировать отчеты о личном составе монетного двора за 1787 и 1788 год, то будет видно резкое увеличение количества рабочего персонала в 1788 году. Примерном этому служит тот факт, что в 1788 году изменилась должность работника сплавки и расковки. Её поделили на две части: 1) работник у сплавки и перечистке меди; 2) работник у сплавки и расковки меди. Появились должности каменщика печника, плавильщика. Но при этом исчез меховой мастер. Общее количество людей по сравнению с 1787 годом увеличилось на 33 человека [11, с. 441]. Всего в 1787 году количество рабочих составляло – 140 человек. В 1788 году это количество увеличилось до 173 человек [4, с. 144].

Большую часть строительных материалов рабочие получали с разборки старого дарабхане (монетного двора). В августе 1785 года Затлер получает ещё 1000 рублей на древесину для постройки кровли. В июне 1786 году Иван Гинц – минцмейстер монетного двора сообщает, что здание внутри готово к эксплуатации и некоторые машины успешно починены, но присутствует нехватка инструментов, из-за чего начинать чеканку монеты невозможно. После поездки Затлера в Санкт-Петербург и личной беседы с Потемкиным в распоряжение монетного двора поступила сумма 8654 рубля и 64 копейки. Также был подобран персонал из бывших унтер-офицеров для ведения подсчетов и реализации обысков всех ра-

ботников монетного двора. Подобран был и отряд для охраны в 30 солдат [4, С. 123-124].

Главной проблемой была нехватка топливных ресурсов. Как известно, любой монетный двор требует древесину или уголь для выплавки металлов, что для Феодосии конца XVIII века было проблемой. Было принято решение заставлять местное население доставлять древесину с сел: Эльбузлы, Тайкет, Шах-Мурза, Отуз, Барахол, Курт, Камышлык, Бурундук, Османчик [11, с. 413]. Но на практике это оказалось неэффективным решением из-за незаинтересованности в этом местного населения и чиновничества. Также были неудачны попытки завозить сырьё из других регионов.

Источником сырья для производства монет в Российской империи служили европейские монеты, монеты, вышедшие из обращения, и сырьё, добытое на месторождениях. Последнее было более затратным, так как, прежде чем получить металл в чистом виде, сырьё должно было пройти через множество технических обработок. Источником меди для Таврического монетного двора служила Анатолия. Крым был богат солью, но медь была в дефиците. Продавая соль и закупая медь у Османской империи, решалась проблема нехватки сырья для чеканки монет. Подобный факт подтверждает Шарль-Жильбер Ромм, посетивший Феодосию в 1786 году. Он писал: «Турки привозят им из Анатолии фрукты, ткани и медь, которая идет на Феодосийский монетный двор. Русские покупают ее приблизительно по 6 руб. за пуд, продавая туркам соль по копейке за око, что составляет – около 13 коп. за пуд» [10, с. 48]. В. Д. Смирнов писал, что в августе 1787 года у турецких купцов было закуплено меди на 3309 рублей. Половина этой суммы была оплачена солью [11, с. 425].

Несмотря на все трудности и постоянные денежные расходы, Таврический монетный двор зимой 1787 года начал свою работу.

На данный момент мы не имеем точных данных по количеству выпущенных

монет Таврическим монетным двором. По данным В. Д. Смирнова на Таврическом монетном дворе было отчеканено монет на сумму 50350 рублей [11, с. 446]. В Записках одесского общества истории и древностей за 1848 год указано, что монет было отчеканено на сумму 52960 рублей [7, с. 761], а в работе Павла Павловича фон Винклера, монет номиналом 5 копеек было отчеканено на сумму 55950 рублей, а монет номиналом 2 копейки – на 1201 рубль, всего на 57151 рубль [4, С. 147-148]. Учитывая самые большие показания, приведенные Винклером, несложно узнать, сколько было произведено монет каждого номинала за период работы монетного двора – 1 миллион 119 тысяч монет номинала 5 копеек и 60 тысяч пятьдесят монет номинала 2 копейки. Р. Зандер называет цифры – 1 млн 140 тысяч пятаков и 60 тысяч двухкопеечников [6].

Из-за нового конфликта с Османской империей в 1788 году деятельность монетного двора прекращается. Уже готовые монеты из Феодосии перевезли в Симферополь [11, с. 451]. Оборудование было отправлено в Берислав. В 1796 году оборудование перевезли в Херсон, где был учрежден монетный двор. Но уже в декабре того же года Херсонский монетный двор упразднен, и все материалы и инструменты проданы [4, С. 148-149].

Летом 1792 года в Феодосии была очень сильная буря, из-за которой монетный двор был сильно поврежден. Далее это здание восстановили, но оно уже выполняло функцию казармы [11, с. 453].

Если рассматривать медные монеты, то имели они общегосударственный вид. На аверсе пяти копеек можно увидеть вензель Екатерины II, переплетенный с буквами I и E. Кроме этого буква E переплетена с цифрой II. Год 1787 или 1788. Побокам монеты лавровый и пальмовый лист. На реверсе – двуглавый орел с московским, окруженным Андреевской цепью, гербом на груди, со скипетром и державой в лапах. Под орлом на ленте: “ПЯТЬ-КОПЕЕК”. Пятак 1787 г. известен

с двумя различными гуртами – шнуровым и сетчатым.

Лицевая сторона двух копеек схожа с пятаком, но меньшей величины. На оборотной стороне, вместо орла помещено конное изображение св. великомученика и Победоносца Георгия в кирасе и шлеме, поражающего копьём крылатого змея. По сторонам его между ног коня буквы Т–М. Под змеем на ленте надпись: “ДВЕ.КОПЕЙКИ”. Ребро рубчатое [4, С. 153-154], [3, с. 672]. Можно предположить, что ребристый гурт на монетах сделан при помощи старого оборудова-

ния для чеканки монет Шагин Гирея. А вот штемпеля для нового монетного двора скорее всего сделаны мастерами из Санкт-Петербурга. Кроме этого, для чеканки всех монет мог использоваться всего один штемпель обратной стороны. Как говорилось выше, чеканка продолжалась с 1787 по 1788, значит штемпель лицевой стороны с датой нужно было сменить. Но руководство двора решило пойти по другому пути. Была изменена лишь одна цифра 7 на 8 на уже готовом штемпеле [6], (Рис. 1).

Рис. 1. Медные монеты чеканки Таврического монетного двора.

Говорилось выше и о сетчатом гурте. Скорее всего это связано с обновлением гуртильного станка. На монетах 1788 года он встречается почти всегда. А вот на монетах 1787 года редко [9, с. 133].

В Феодосии чеканили медные двухкопеечные и пятикопеечные монеты стандартными штемпелями Екатерины II. Однако на обратной стороне монет был указан Таврический монетный двор. Было несколько причин создания Таврического монетного двора. Рассматривая причины строительства Таврического монетного двора, можно отметить личное желание Потемкина. Кроме этого, опла-

чивая поставки меди из Османской империи крымской солью, монетный двор в Феодосии покрывал множество издержек. И чтобы не тратить лишних денег на логистику, было принято решение восстановить монетный двор Шагин Гирея.

Ещё одной причиной строительства было то, что в момент присоединения Крыма к России, финансы Российской империи были не в лучшем состоянии. Причина заключалась в чрезмерном выпуске ассигнаций, что вызвало инфляцию. Постоянно приходилось увеличивать число монет в обращении. Чтобы ослабить инфляцию, правительство, ре-

шило не только максимально увеличить чеканку медной монеты, но и придать ей действительную цену, равную содержащегося в монете металла. Было принято решение перечеканивать прежнюю «легковесную» 32-рублевую монету в 16-рублевую. Правительство надеялось, что в тот момент, когда количество медной монеты будет соответствовать количеству находящихся в обращении ассигнаций, то должно восстановиться правильное денежное обращение и нормальные цены. Также, это позволило бы покрыть множество военных расходов. Но нельзя было увеличить в значительной степени чеканку монеты, не имея достаточного количества оборудования, специалистов и самих монетных дворов. [4, С. 110-111]. Кроме того, чеканка монет на только что присоединенной территории имела важное политическое значение.

Рассматривая монеты из серебра, то они имели разнообразие номиналов в отличие от медных. Существовали номиналы: двугривенник (20 копеек), гривенник (10 копеек), пятак (5 копеек) и грош (2

копейки). На аверсе всегда можно увидеть корону в верхней части, ниже неё вензель Екатерины II. По кругу слова «ЦАРИЦА ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКАГО». И год 1787. На реверсе номинал, точки по кругу, буквы ТМ. Количество точек равнялось номиналу. Гурт шнуровой, влево [4, С. 151-152], [13, с. 341].

Если описывать все номиналы по отдельности, то они имеют свои особенности. Номинал 20 копеек имеет все особенности, которые указаны выше. С уменьшением номинала, уменьшалось количество букв на аверсе. Так 10 копеек имели слова: «ЦАРИЦА-ХЕРСО-ТАВРИЧЕСКАГО», 5 копеек – слова: «ЦАРИЦ А ХЕРСО-ТАВРИЧЕСКА», 2 копейки – «ЦАРИ «ХЕР» ТАВРИЧЕ». Вес 20 копеек – 8 грамм, 10 копеек – 4 грамма, 5 копеек – 2 грамма, 2 копейки 0.8 грамма. Но отличия в пробе не было. Она всегда была 43 пробы (448 проба метрическая) [2, с. 403]. Биллон – низкопробное серебро (Рис. 2).

Рис. 2. «Потемкинские монеты».

Низкопробные серебряные монеты были отчеканены к приезду в Крым в

конце мая 1787 года Екатерины II. Известны причины чеканки отдельных низ-

копробных серебряных монет. Единственная версия – они отчеканены по инициативе Г. А. Потемкина как памятные, имели символическое значение. По мнению В. П. Рзаева, не исключено, что князь условился с директором Феодосийского монетного двора Затлером о секретном изготовлении нескольких серий особых серебряных монет для преподнесения их гостям императрицы во время визита. В качестве сырья для чеканки монет могли быть использованы серебряные монеты общегосударственного образца или часть неизрасходованного серебра, которые Екатерина II предоставила еще Шагин-Гирею для чеканки его монет [9, с. 52]. Г. Спасский вообще ставит существование этих серебряных монет под сомнение. По его мнению, чеканка серебряных монет в нескольких размерах на Феодосийском монетном дворе, изготавлившем на устаревшем оборудовании только медные пятаки, была невозможна, хотя ТМ стоит на всех монетах. Хотя он и исключает чеканку «потемкинских» монет на другом монетном дворе, так как внешне монеты выглядят некачественно и имеют особую художественную традицию [12, С. 130-131]. Сложно не согласиться с этим фактом. С другой стороны, можно предположить, что «потемкинские» монеты были сделаны исключительно по технологиям производства серебряных монет Шагин Гирея, монеты, которые по качеству чеканки напоминают «потемкинские». Так версия Рзаева выглядит более правдоподобной. «Потемкинские» монеты были чеканены именно в Феодосии. Так как у сильно потертых монет на выпуклых элементах рельефа проступает основной металл – медь. Иван Карлович Затлер – директор монетного двора в Феодосии, был специалистом в области немецкого монетного производства. Хорошо знал технологию

отбеливания, вполне вероятно, он мог справиться с этой задачей [9, с. 52].

Остается загадкой место производства штемпелей для «памятных» серебряных монет Таврического монетного двора. Штемпеля для чеканки всех номиналов изготовляли вручную. Это видно по качеству самих монет и по элементам оформления. Всё это говорит о том, что мастер, занимавшийся изготовлением штемпелей, был вовсе неквалифицированным.

Подводя итоги, можно сказать, что создание монетного двора в Феодосии было необходимостью. Из-за роста инфляции в Российской империи приходилось увеличивать число монет в обращении. Несмотря на все расходы, создание Таврического монетного двора всё же позитивно повлияло на экономику Российской империи в последней четверти XVIII века. 19 сентября 1783 года Екатерина II приказала приступить к восстановлению монетного двора Шагин Гирея. За время восстановления монетного двора возникало множество трудностей: нехватка рабочих, топливных ресурсов и сырья для чеканки монет, но в 1787 году монетный двор начал свою работу. Выпускал монеты из меди и низкопробного серебра. За период работы монетного двора было выпущено около 1119000 медных монет номинала 5 копеек и 60050 медных монет номинала 2 копейки. Монеты из серебра следует называть «потемкинскими». Имели номиналы: двугривенник (20 копеек), гривенник (10 копеек), пятак (5 копеек), грош (2 копейки). Низкопробные, «памятные» серебряные монеты были отчеканены к приезду в Крым в конце мая 1787 года Екатерины II. Количество отчеканенных монет неизвестно. В 1788 году деятельность монетного двора прекращается.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адрианов Я. В. Медные монеты Российской империи (1700-1917). Пермь: б. и., 2008. 169 с.

2. Биткин В. В. Сводный каталог монет императорской России регулярного чекана. Киев: «Юнона-Монета», 2000. 624 с.
3. Биткин В. В. Сводный каталог монет России. Часть II (1740-1917). Киев: «Юнона-Монета», 2003. 520 с.
4. Винклер П. П. Из истории монетного дела в России. Москва: Гос. публ. ист. б-ка России, 2005. 462 с.
5. Георгий М. Монеты царствования императрицы Екатерины Т. 1. Санкт-Петербург: Типография А. Бенке, 1894. 362 с.
6. Зандер Р. Феодосийский (Таврический) монетный двор // Электронные данные. Режим доступа. URL: <https://numexpert.ru/publikatsii/feodosijskij-tavrisheskij-monetnyj-dvor-zagadki-i-otkrytiya> (дата обращения: 12.02.2024)
7. Записки о содержании старых письменных актов Новороссийского края // ЗООИД. Одесса: Городская типография, 1848. С. 739-803.
8. Распоряжения светлейшего князя Григория Александровича Потёмкина-Таврического касательно устройства Таврической области с 1781 по 1786 год // ЗООИД. Одесса: Франко-Русская типография Л. Даникана, 1881. С. 249-329.
9. Рзаев В. П. Загадки Российской нумизматики. Факты. Исследования. Версии. Москва: «Хобби Пресс», 2010. 310 с.
10. Ромм Ж. Путешествие в Крым в 1786 г.: под ред. Ленингр. гос. ун-та; пер. К. И. Раткевича. Ленинград: Ленингр. гос. ун-т, 1941 г. 79 с.
11. Смирнов В. Д. Таврическая монета // Горный журнал. 1892. С. 400-459.
12. Спасский И. Г. Русская монетная система. Ленинград: Издание государственного Эрмитажа, 1962. 172 с.
13. Уздеников В. В. Монеты России 1700-1917. Москва: «Collectors Books», 2004. 498 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Adrianov Ya. V. Medny`e monety` Rossijskoj imperii (1700-1917). Perm`: b. i., 2008. 169 s.
2. Bitkin V. V. Svodny`j katalog monet imperatorskoj Rossii reguljarnogo chekana. Kiev: «Yunona-Moneta», 2000. 624 s.
3. Bitkin V. V. Svodny`j katalog monet Rossii. Chast` II (1740-1917). Kiev: «Yunona-Moneta», 2003. 520 s.
4. Vinkler P. P. Iz istorii monetnogo dela v Rossii. Moskva: Gos. publ. ist. b-ka Rossii, 2005. 462 s.
5. Georgij M. Monety` czarstvovaniya imperatricy Ekateriny` T. 1. Sankt-Peterburg: Tipografiya A. Benke, 1894. 362 s.
6. Zander R. Feodosijskij (Tavrisheskij) monetny`j dvor // E`lektronny`e danny`e. Rezhim dostupa. URL: <https://numexpert.ru/publikatsii/feodosijskij-tavrisheskij-monetnyj-dvor-zagadki-i-otkrytiya> (data obrashheniya: 12.02.2024)
7. Zapiski o sodержanii stary`x pis`menny`x aktov Novorossijskogo kraja // ZOOID. Odessa: Gorodskaya tipografiya, 1848. S. 739-803.
8. Rasporyazheniya svetlejshego knyazya Grigoriya Aleksandroviicha Potjomkina-Tavrisheskogo kasatel`no ustroeniya Tavrisheskoj oblasti s 1781 po 1786 god // ZOOID. Odessa: Franko-Russkaya tipografiya L. Danikana, 1881. S. 249-329.
9. Rzaev V. P. Zagadki Rossijskoj numizmatiki. Fakty`. Issledovaniya. Versii. Moskva: «Xobbi Press», 2010. 310 s.
10. Romm Zh. Puteshestvie v Kry`m v 1786 g.: pod red. Leningr. gos. un-ta; per. K. I. Ratkevicha. Leningrad: Leningr. gos. un-t, 1941 g. 79 s.
11. Smirnov V. D. Tavrisheskaya moneta // Gorny`j zhurnal. 1892. S. 400-459.
12. Spasskij I. G. Russkaya monetnaya sistema. Leningrad: Izdanie gosudarstvennogo E`rmitazha, 1962. 172 s.
13. Uzdzenikov V. V. Monety` Rossii 1700-1917. Moskva: «Collectors Books», 2004. 498 s.